

LA ÉTICA CONVERGENTE COMO MARCO INTEGRADOR EN LA CIBERSEGURIDAD Y EL DERECHO DIGITAL

Una propuesta filosófica para la gobernanza digital ético-jurídica

PABLO RAFAEL BANCHIO

Doctor en Derecho Privado y Posdoctor en Principios Fundamentales y Derechos Humanos (Argentina). Posdoctor *cum laude* en Nuevas Tecnologías y Derecho (Italia). Posdoctor en Globalización y Derechos Humanos (Italia). Magíster en Derecho Empresario (UA). Especialista en Asesoría Jurídica de Empresas (UBA). Profesor de la Universidad Euro-Mediterránea (EMUNI), en el Master en Digitalización y Derechos Humanos y en el Master Aspectos legales de la ciberseguridad. Director del Posdoctorado en Derechos Humanos e Inteligencia Artificial (Italia) (<https://www.universitavirtuale.eu/post-dottorato>). Coordinador Académico del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Facultad Interamericana en Ciencias Sociales (FICS) (<https://fics.edu.py/ciencias-juridicas/>). Director del Centro di Studi Giuridici e di Ricerca Internazionale (CSGRI) (<https://www.centrodistudi.eu>) Miembro del Centro de Estudios de Derecho Privado Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Coordinador de la Rede Estudos de Direitos Humanos na Transnacionalidade (<https://www.redht.com.br/cópia-portugal-3>)

Resumen: Este artículo analiza la ética convergente de Ricardo Maliandi como marco teórico para abordar los retos éticos y jurídicos contemporáneos en materia de ciberseguridad y derecho digital. En una era marcada por rápidos avances tecnológicos —como la inteligencia artificial, la vigilancia masiva y la gobernanza algorítmica—, los enfoques normativos tradicionales a menudo no logran conciliar principios contradictorios como la seguridad frente a la privacidad, la automatización frente a la justicia y la libertad de expresión frente a la prevención de daños. La ética convergente, basada en el pluralismo y la racionalidad dialéctica, ofrece una metodología sólida para armonizar estas tensiones a través de sus cuatro principios cardinales (universalidad, individualidad, conservación y realización) y un metaprincipio de convergencia. Analizamos su aplicabilidad a dilemas digitales clave, como la transparencia algorítmica, la protección de datos y la toma de decisiones automatizada, y proponemos un marco normativo inspirado en el trabajo de Maliandi. Este marco aboga por una gobernanza deliberativa, evaluaciones de impacto ético y un diseño tecnológico basado en los derechos, con el objetivo de fomentar un ecosistema digital centrado en el ser humano. El estudio concluye que la ética convergente proporciona un enfoque flexible pero basado en principios para la gobernanza digital, que equilibra la innovación con los derechos fundamentales.

Palabras clave: Ética Convergente, ciberseguridad, derecho digital, gobernanza algorítmica, inteligencia artificial, privacidad, derechos digitales.

Convergent Ethics as an integrative framework for Cybersecurity and Digital Law: A philosophical proposal for Ethical-Legal Digital Governance

Abstract: This paper explores Ricardo Maliandi's Convergent Ethics as a theoretical framework to address contemporary ethical-legal challenges in cybersecurity and digital law. In an era marked by rapid technological advancements—such as artificial intelligence, mass surveillance, and algorithmic governance—traditional normative

approaches often fail to reconcile conflicting principles like security vs. privacy, automation vs. justice, and freedom of expression vs. harm prevention. Convergent Ethics, grounded in pluralism and dialectical rationality, offers a robust methodology to harmonize these tensions through its four cardinal principles (universality, individuality, conservation, and realization) and a meta-principle of convergence.

We analyze its applicability to key digital dilemmas, including algorithmic transparency, data protection, and automated decision-making, proposing a normative framework inspired by Maliandi's work. This framework advocates for deliberative governance, ethical impact assessments, and rights-based technological design, aiming to foster a human-centric digital ecosystem. The study concludes that Convergent Ethics provides a flexible yet principled approach to digital governance, balancing innovation with fundamental rights.

Keywords: Convergent Ethics, cybersecurity, digital law, algorithmic governance, artificial intelligence, privacy, digital rights.

1. Introducción

En trabajos anteriores vinculados al Programa “Ethical and Social Aspects of Cybersecurity del Master Legal Aspects of Cybersecurity” de la Euro-Mediterranean University (EMUNI) hemos evidenciado la complejidad moral y jurídica del mundo digital¹. Las transformaciones tecnológicas aceleradas, como la inteligencia artificial, la vigilancia masiva, la guerra cibernética o el perfilado automatizado, exigen un nuevo horizonte normativo y ético. Frente a estos desafíos, la *Ética Convergente* formulada por Ricardo Maliandi ofrece una herramienta teórica singularmente valiosa para integrar principios universales y contextos plurales, sin caer en dogmatismos ni relativismos, en tanto reconoce la conflictividad estructural de la moral, al tiempo que promueve una razón práctica tanto argumentativa como valorativa.

Como la expansión de las tecnologías digitales ha generado un nuevo ecosistema jurídico cargado de tensiones ético-normativas: ciberseguridad versus privacidad, automatización versus justicia, libertad de expresión versus prevención del daño *ex multis*, se impone la necesidad de contar con marcos filosóficos que, sin recurrir a dogmas ni relativismos, permitan una evaluación crítica y racional de los conflictos que surgen.

En esta ocasión proponemos una lectura transversal de los fundamentos de la ciberseguridad y los marcos jurídicos internacionales a la luz de los principios regulativos de la *Ética Convergente*, que articula una propuesta crítica para el desarrollo de un derecho digital racional, pluralista y humanizante.

Para ello exploraremos la pertinencia de la *Ética Convergente* de Ricardo Maliandi como marco filosófico integrador frente a los desafíos contemporáneos del llamado Derecho Digital y de la ciberseguridad. Partiendo de la idea de que los conflictos éticos son estructurales y no circunstanciales, postulamos que dicho enfoque nos permite abordar con racionalidad dialógica las tensiones entre principios igualmente válidos - v.g. libertad y seguridad, innovación y precaución, individualidad y universalidad, etc.-

¹ Banchio, P. *Algorética: Una disciplina para la moderación ética de algoritmos y programas de inteligencia artificial*. Zenodo, 2024. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12806322> y Banchio, P. *Gestión e innovación en las organizaciones: los algoritmos en la empresa*. Disponible en Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15612170> *Revista de Derecho Empresario* - Número 12, Buenos Aires, 2025.

presentes en los fenómenos que hemos visto, tanto la inteligencia artificial, como la vigilancia algorítmica o la moderación de contenidos.

Como anexo final presentamos un bosquejo normativo inspirado en estos principios, orientado a garantizar derechos digitales y construir una gobernanza tecnológica más democrática, justa y deliberativa.

2. Comprender la Ética Convergente

La Ética Convergente de Ricardo Maliandi es una propuesta filosófica desarrollada a lo largo de los tres volúmenes de su obra² en los que busca responder a los desafíos éticos contemporáneos mediante una ética estructurada en principios que, aunque pueden parecer en conflicto, pueden y deben estar en armonía. Maliandi parte de la premisa de que la ética no es monolítica; en lugar de fundamentarse en un único principio, debe admitir una pluralidad que refleje la complejidad de la vida humana y la toma de decisiones en contextos variables.

La “convergencia” de fundamentación y crítica de Maliandi se desarrolla como una propuesta de corregir el aspecto *rigorista* de la ética de Kant, acorde con la exigencia de minimizar los conflictos entre principios *a priori*, según el “metaprincipio” (al que su autor denomina *principio de convergencia*), corregir, el *intuicionismo* de la ética de Hartmann y también de lo que podría llamarse el *monismo* de la ética del discurso de Appel de la cual la Ética convergente asume la aportación del criterio pragmático-transcendental.

Para avanzar en la propuesta de convergencia que planteamos en este ensayo es importante comprender los elementos clave de la ética convergente de Maliandi, sus principios cardinales, y su enfoque en la bidimensionalidad de la razón.

2.1 Pluralidad de principios y la conflictividad intrínseca

Maliandi sugiere que una ética efectiva no puede basarse en un solo principio que se imponga en todos los casos, como es típico en algunas teorías éticas absolutistas. En cambio, la ética convergente incluye una pluralidad de principios que pueden entrar en conflicto.

Este conflicto, sin embargo, no es algo que deba evitarse; más bien, es inherente a la moralidad y debe manejarse mediante la convergencia, es decir, la búsqueda de una armonización de estos principios en cada situación ética particular.

La conflictividad *a priori* de la ética convergente se entiende como una tensión estructural que debe ser enfrentada, no ignorada. Maliandi argumenta que este conflicto permite un espacio para el ejercicio de la racionalidad ética, ya que obliga a las personas y organizaciones a ponderar múltiples principios y valores en sus decisiones.

2.2 Los principios cardinales de la Ética Convergente

La ética convergente se estructura en torno a cuatro principios fundamentales, que su autor define como los principios cardinales:

- **Universalidad:** Este principio busca crear una base normativa que sea aplicable a todos los casos posibles. Maliandi lo identifica con lo que se conoce como la

² Maliandi, R. (2010). *Ética convergente. Tomo I: Fenomenología de la conflictividad*. Buenos Aires: Las Cuarenta, Maliandi, R. (2011). *Ética convergente. Tomo II: Aporética de la conflictividad*. Buenos Aires: Las Cuarenta y Maliandi, R. (2012). *Ética convergente. Tomo III: Teoría y práctica de la convergencia*. Buenos Aires: Las Cuarenta.

dimensión fundamentadora de la ética, que establece valores y normas de validez general. La universalidad sirve como un marco de referencia ético que puede guiar la acción en contextos diversos.

- **Individualidad:** En contraposición a la universalidad, el principio de individualidad reconoce la necesidad de adaptar las decisiones éticas a las circunstancias particulares y a las características únicas de cada caso. Este principio aporta flexibilidad y permite que la ética sea receptiva a las diferencias contextuales y personales.
- **Conservación:** La conservación se refiere a la preservación de ciertos valores fundamentales a lo largo del tiempo, lo cual permite que las decisiones éticas mantengan una continuidad y coherencia. Este principio fundamenta la ética como un ancla estable en un mundo cambiante, promoviendo el respeto hacia normas y valores establecidos.
- **Realización:** Este principio se enfoca en el desarrollo y la actualización de los valores éticos en cada situación. La realización permite que la ética avance y se ajuste a nuevas realidades, buscando un equilibrio entre innovación y estabilidad. Maliandi vincula este principio con la dimensión crítica de la ética, que cuestiona y adapta los valores establecidos.

Estos cuatro principios se dividen en dos pares conflictivos:

- **Universalidad vs. Individualidad:** Estos principios forman una tensión sincrónica, que surge en el mismo momento al tomar decisiones éticas. La sincronidad se manifiesta cuando un mismo acto debe ser evaluado tanto desde la perspectiva de su aplicabilidad general (universalidad) como desde la consideración de su contexto específico (individualidad).
- **Conservación vs. Realización:** Esta es una tensión diacrónica, relacionada con la evolución de los valores a lo largo del tiempo. La diacronía indica que, aunque es importante conservar ciertos principios éticos, también es necesario que estos evolucionen y se adapten a nuevas realidades.

2.3 El Metaprincipio de armonización

Dado que los principios cardinales pueden entrar en conflicto, la ética convergente introduce un metaprincipio de armonización, que busca maximizar la compatibilidad entre ellos en cada situación. Este metaprincipio no pretende eliminar los conflictos, sino gestionarlos de manera que se logre una solución ética óptima.

El metaprincipio de armonización se basa en la bidimensionalidad de la razón, que Maliandi explica como una estructura de doble función: fundamentadora y crítica. La dimensión fundamentadora ofrece bases sólidas para la acción, mientras que la dimensión crítica permite evaluar y adaptar esas bases en función de circunstancias particulares. Esto significa que las decisiones éticas deben ser justificables tanto desde una perspectiva estable (fundamentadora) como desde una adaptativa (crítica).

El metaprincipio, entonces, es una herramienta para la convergencia de los principios cardinales, permitiendo que cada decisión ética tome en cuenta la universalidad y la individualidad, la conservación y la realización, de manera armónica.

2.4 Bidimensionalidad de la razón y estructura conflictiva

La bidimensionalidad de la razón en la ética convergente propone que los seres humanos poseen una capacidad ética que se despliega en dos dimensiones:

- **Fundamentación:** Esta dimensión se relaciona con la creación de valores y normas de validez general. Es la dimensión que busca establecer principios universales y conservarlos, proporcionando estabilidad y continuidad a la moralidad.
- **Crítica:** Esta dimensión, en cambio, se ocupa de cuestionar y adaptar los principios a la realidad, permitiendo la realización de nuevos valores y la adaptación de la ética a circunstancias cambiantes.

Estas dimensiones no solo conviven, sino que también se oponen, ya que la fundamentación exige estabilidad, mientras que la crítica exige flexibilidad. La ética convergente, entonces, es un intento de coordinar estas dos dimensiones en un sistema ético coherente y adaptativo.

2.5 Aplicación práctica de la Ética Convergente

La Ética Convergente no es un sistema rígido; es una metodología que puede aplicarse en una variedad de contextos éticos y corporativos. Al enfrentar dilemas éticos, esta metodología permite a las personas y organizaciones:

- Identificar los principios cardinales relevantes para la situación en cuestión.
- Evaluar los posibles conflictos entre estos principios y determinar cómo pueden armonizarse para encontrar la mejor solución ética.
- Considerar tanto los aspectos universales como los individuales del caso, así como los valores que deben conservarse y aquellos que pueden desarrollarse.
- Aplicar la bidimensionalidad de la razón, considerando tanto la necesidad de una base ética sólida como la importancia de la adaptabilidad.

Por ejemplo, en un contexto corporativo, la ética convergente podría aplicarse al desarrollo de un programa de cumplimiento ético que refleje tanto los principios universales (como el respeto por la dignidad humana) como las especificidades del entorno empresarial. Los dilemas se abordarían equilibrando la conservación de valores fundamentales con la flexibilidad de adaptar estos valores a las condiciones particulares de cada decisión.

2.6 Resultado

La ética convergente de Ricardo Maliandi³ ofrece una respuesta pluralista y flexible a los problemas éticos, permitiendo enfrentar dilemas desde una postura integradora. Al reunir principios diversos y aparentemente en conflicto, Maliandi no busca resolver todos los conflictos éticos, sino proporcionar un marco que permita gestionarlos de manera que se optimice la coherencia ética en cada situación.

Con su enfoque en la bidimensionalidad de la razón y el metaprincipio de armonización, la ética convergente abre un espacio para decisiones éticas que son tanto fundamentadas como críticas, tanto estables como adaptativas.

2.7 “Dilemas de la globalización y la tecnología”

En su obra “Ética, dilemas y convergencias” (pp. 63-146)⁴ Maliandi sitúa los

³ Maliandi, R. (2010). Ética convergente. Tomo I: Fenomenología de la conflictividad. Buenos Aires: Las Cuarenta; Ética convergente. Tomo II: Aporética de la conflictividad. Buenos Aires: Las Cuarenta y Ética convergente. Tomo III: Teoría y práctica de la convergencia. Buenos Aires: Las Cuarenta, cits.

⁴ Maliandi, R. (2006). Ética, dilemas y convergencias: Cuestiones éticas de la identidad y la tecnología. Buenos Aires: Biblos.

desarrollos tecnológicos propios de las nuevas tecnologías en el medio de una dialéctica propia de los desequilibrios y las compensaciones en la conflictividad de origen humano, que discurre por tres momentos: primero, una adaptación fallida al entorno natural (nivel ecológico); luego, una corrección artificial mediante la técnica (nivel etológico) que, al trascender su fin atenuador, origina un nuevo desajuste; y, por último, un restablecimiento de la armonía a través de la cultura y la moral (nivel ético). De este modo, la historia aparece como un flujo constante de quiebres y reajustes, cuyos equilibrios resultan ambivalentes desde el punto de vista valorativo, con efectos dialógicos tanto positivos como negativos.

Paralelamente, enfatiza que de la Era digital con el surgimiento de la inteligencia artificial es una manifestación profundamente humana que obliga a la ética a intervenir infiriéndolo directamente de la evidencia de que se están violando las más elementales normas (p. 78), y esa constatación reclama la puesta en marcha de mecanismos compensatorios.

En este contexto, Maliandi considera de gran relevancia la propuesta de Apel de un “indicador procedimental” como principio para legitimar normas situacionales, exigiendo resolver los conflictos de interés mediante discursos prácticos orientados al consenso de todos los afectados. Como en este aspecto no es viable alcanzar toda la perfección del ideal buscado al mismo tiempo (“imposibilidad de los óptimos”), se produce la formulación de un “metaprincipio” orientado a asegurar el mayor equilibrio posible entre los cuatro principios establecidos, que es lo que buscaremos justificar en los puntos que siguen.

3. ¿Por qué la Ética Convergente es un buen marco integrador?

3.1 Justificación del marco Convergente

La Ética Convergente se propone como un modelo capaz de articular múltiples valores en tensión sin privilegiar de manera absoluta a ninguno de ellos. Esta perspectiva reconoce que los conflictos morales son inherentes a la *praxis* ética y que el desafío consiste, mediante procesos racionales y deliberativos en minimizarlos (evitándolos, resolviéndolos o regulándolos).

En el ámbito digital, donde las decisiones tecnológicas impactan derechos individuales y colectivos, este enfoque ofrece una estructura coherente para la toma de decisiones éticas complejas.

3.2 Principios fundamentales en tensión

La base de la Ética Convergente descansa en dos pares de principios que interactúan en dimensiones temporales distintas. A ellos se suma un metaprincipio orientado a la convergencia de valores.

Es por eso mismo que el despliegue de dicha configuración se perfila como un marco integrador particularmente valioso en el entorno digital porque articula cuatro principios cardinales cuya tensión no debe negarse, sino gestionarse de manera deliberada.

En su versión sincrónica, confronta dos principios, la universalidad -las normas que aspiran a regir a todos de manera homogénea- con la individualidad, entendida como los derechos y las necesidades singulares de cada sujeto. De modo paralelo, en su dimensión diacrónica mide la fuerza de los otros dos principios, la conservación de los

valores éticos frente a la realización de procesos innovadores, de modo que no se sacrifica la continuidad moral en aras del progreso tecnológico.

Sobre estos pares de tensión se erige un metaprincipio de convergencia, que impone como regla ética la minimización de los conflictos entre los principios sin anular la validez intrínseca de cada uno.

Dimensión	Principios en tensión	Aplicación digital
Sincrónica	Universalidad ↔ Individualidad	Derechos colectivos vs. privacidad individual
Diacrónica	Conservación ↔ Realización	Preservación ética vs. innovación tecnológica
Metaprincipio de convergencia ↔ diseñar soluciones que reduzcan los conflictos		

3.3 Aplicaciones en ciberseguridad y derecho digital

Cuando trasladamos este andamiaje al objeto de este trabajo, es decir, la ciberseguridad y al derecho digital, surgen demostraciones concretas de su potencial integrador. En la protección de los derechos digitales, el enfrentamiento entre la seguridad nacional y la privacidad individual encuentra una salida convergente en el uso de cifrados avanzados que habilitan accesos judiciales controlados, de modo que ni el Estado obtiene un poder de vigilancia sin límites ni el individuo pierde toda capacidad de resguardo.

De forma análoga, en la vigilancia y el control algorítmico el pulso entre la eficiencia estatal y la autonomía ciudadana se resuelve mediante sistemas transparentes, sujetos a auditorías públicas y acotados por marcos legales claros, de manera que se preserva la funcionalidad del Estado sin sacrificar la libertad de información de los usuarios.

La moderación de contenidos en plataformas digitales y la libertad de expresión ejemplifican otro escenario donde la convergencia ética opera con eficacia⁵. El conflicto entre la prevención del daño —protección contra discursos que inciten al odio o la violencia— y la garantía de un espacio público abierto se supera mediante la definición de criterios de moderación claros, proporcionales y revisables por instancias externas, de modo que la censura arbitraria se evita y, al mismo tiempo, se disuade la propagación de contenidos perniciosos.

En el terreno de la gobernanza y la justicia algorítmica, la tensión entre la automatización de procesos y la equidad social encuentra solución incorporando principios de no discriminación y diversidad en el diseño de los algoritmos, siguiendo las sugerencias bioéticas de Maliandi.

Y en el despliegue de sistemas de inteligencia artificial, el pulso entre la optimización técnica y la dignidad humana se equilibra mediante la aplicación rigurosa del principio de precaución y la exigencia de mecanismos de explicabilidad que permitan auditar las decisiones automatizadas.

⁵ Banchio, P. Gestión e innovación en las organizaciones: los algoritmos en la empresa. Disponible en Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15612170> Revista de Derecho Empresario - Número 12, Buenos Aires, 2025.

Aplicación	Conflicto	Convergencia
Protección de derechos digitales	Seguridad nacional vs. privacidad individual	Implementación de cifrado con acceso judicial controlado que respete ambos valores
Vigilancia y control algorítmico	Eficiencia estatal vs. autonomía ciudadana	Sistemas de vigilancia sujetos a auditoría pública, transparencia en algoritmos y límites legales claros
Moderación de contenidos y libertad de expresión	Prevención del daño vs. libertad de expresión	Establecimiento de criterios proporcionales, revisables y sometidos a supervisión externa
Gobernanza y justicia algorítmica	Automatización vs. equidad y no discriminación	Inclusión de principios de diversidad y no discriminación en el diseño y despliegue de algoritmos
Inteligencia Artificial y autonomía humana	Optimización técnica vs. dignidad humana	Aplicación del principio de precaución, exigencia de explicabilidad y mecanismos de rendición de cuentas

3.4 Aportes diferenciales frente a otros marcos éticos

Frente a marcos éticos monistas -que sitúan la utilidad, el deber o la justicia como principio rector indiscutible-, la Ética Convergente reconoce la pluralidad de valores y asume que los conflictos son estructurales, no meras excepciones. Su propuesta consiste en una racionalidad dialógica y valorativa que resulta idónea para entornos de gobernanza digital donde múltiples actores con intereses distintos deben negociar normas y procedimientos. De este modo, no se postula la supresión de tensiones, sino la construcción de espacios deliberativos donde las diferencias se dialoguen y las soluciones integren las máximas exigencias éticas de cada parte.

Para ello, no se impone un principio rector único, sino que se valora la pluralidad de criterios éticos; se reconoce que los conflictos entre valores son de carácter estructural y, por lo tanto, requieren un abordaje sistemático; y se promueve una racionalidad dialógica y valorativa, adecuada para contextos de gobernanza digital en los que intervienen múltiples actores.

4. Desarrollo teórico

4.1 La conflictividad moral como presupuesto ético

A diferencia de las teorías éticas clásicas que vimos anteriormente -utilitarismo de Mill, deontología de Kant o la ética de la virtud de Santo Tomás-, que representan para Maliandi perspectivas necesarias pero insuficiente⁶ la propuesta del filósofo argentino parte de la premisa de que los choques entre principios no pueden ignorarse sin generar un daño moral. La tarea ética consiste en lograr la convergencia: diseñar alternativas que reduzcan la pérdida simultánea de sentido de cada valor en tensión.

4.2 Tensiones aceleradas por el entorno digital

El universo digital potencia dos tipos de tensiones fundamentales: por un lado, las tensiones sincrónicas, que enfrentan la universalidad con la singularidad, como se observa en la dicotomía entre las reglas generales de uso de datos y la autonomía

⁶ Maliandi, R. (2006). *Ética, dilemas y convergencias: Cuestiones éticas de la identidad y la tecnología*. Buenos Aires: Biblios, p. 92).

informativa del usuario; y por otro lado, las tensiones diacrónicas, que expresan el conflicto entre conservación e innovación, visible en el choque entre la resistencia normativa y el dinamismo tecnológico. Frente a estas tensiones, la Ética Convergente ofrece una respuesta mediante procesos dialógicos que integran todas las dimensiones en juego, favoreciendo un abordaje inclusivo y contextual.

4.3 Aplicaciones en gobernanza tecnológica

La implementación del marco convergente en ámbitos regulatorios se manifiesta en diversas prácticas concretas: en el caso de la vigilancia algorítmica, se promueve la transparencia en los algoritmos, la supervisión judicial y el consentimiento informado; en la moderación de contenidos, se establecen protocolos de proporcionalidad, mecanismos de evaluación externa y la creación de comités deliberativos; y en lo que respecta a la justicia automatizada, se incorporan derechos de apelación humana, estrategias para la diversificación de datos y el desarrollo de métricas que garanticen la equidad.

4.4 Hacia un marco jurídico “Convergente”

Para traducir estos lineamientos a un marco jurídico efectivo, se pueden diseñar diversas herramientas normativas -que ya hemos propuesto en trabajos anteriores- tales como las evaluaciones éticas de impacto en proyectos tecnológicos; las obligaciones de transparencia y auditabilidad de algoritmos, que permiten un escrutinio público y técnico adecuado; los mecanismos de participación ciudadana deliberativa, que fomentan la inclusión de múltiples perspectivas en la toma de decisiones; y la inclusión obligatoria de principios como la precaución, la diversidad y la no discriminación, asegurando un enfoque plural, preventivo y equitativo en el diseño y la implementación de sistemas digitales.

La aplicación del metaprincipio de convergencia puede traducirse así en mecanismos jurídicos que operen como dispositivos clave para la gobernanza ética de la tecnología

5. Desarrollo normativo: Carta de Principios Ético-Jurídicos

De este modo la Ética Convergente nos ofrece un andamiaje teórico y práctico riguroso pero también muy accesible, apto para su aplicación en entornos institucionales que busquen enfrentar los desafíos ético-jurídicos del universo digital sin renunciar a la complejidad moral que esos retos conllevan.

Para ello proponemos establecer un marco ético de referencia inspirado en las enseñanzas de Ricardo Maliandi para orientar políticas públicas, regulaciones tecnológicas y decisiones judiciales en el ámbito digital que hemos denominado “Carta de Principios Ético-Jurídicos para la Gobernanza Digital”

Artículo 1. Objeto

La presente Carta tiene por objeto establecer un marco ético-jurídico de referencia, inspirado en los postulados de la Ética Convergente, que oriente la formulación de políticas públicas, la elaboración de regulaciones tecnológicas y la interpretación judicial en el entorno digital. Este marco busca integrar la pluralidad de valores en juego

mediante procesos deliberativos, inclusivos y racionales, que reconozcan la complejidad estructural de los conflictos éticos contemporáneos.

Artículo 2. Principios rectores

Toda regulación en materia digital deberá contemplar principios en tensión, cuya convergencia razonada permita una gobernanza equilibrada y legítima. Se identifican dos tensiones estructurales:

Tensión	Principios involucrados	Criterio de convergencia
Sincrónica	Universalidad vs. Singularidad	Inclusión sin homogeneización
Diacrónica	Conservación vs. Innovación	Progreso con memoria ética

Estos principios deben ser interpretados a la luz de una racionalidad dialógica, que permita integrar la diversidad de perspectivas culturales, sociales y tecnológicas en juego.

Artículo 3. Derechos digitales

Se reconocen como derechos fundamentales en el entorno digital, en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos y los desarrollos doctrinarios recientes:

- Privacidad y protección de datos personales, conforme al principio de autodeterminación informativa.
- Autonomía informacional, entendida como la capacidad de cada persona para decidir sobre el uso de su información en entornos digitales.
- No discriminación algorítmica, que impone la obligación de prevenir sesgos estructurales en sistemas automatizados.
- Acceso explicable y comprensible a sistemas automatizados, en línea con el principio de transparencia y el derecho a la explicación.

Artículo 4. Obligaciones de los actores digitales

Los sujetos responsables del diseño, implementación y supervisión de tecnologías digitales —incluyendo empresas, organismos públicos y desarrolladores— deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

- Realizar evaluaciones éticas de impacto, como condición previa a la implementación de tecnologías de alto riesgo.
- Garantizar la transparencia algorítmica, mediante mecanismos de auditabilidad y trazabilidad.
- Establecer mecanismos de control ciudadano, que aseguren la participación efectiva de la sociedad civil en la supervisión tecnológica.
- Aplicar principios de precaución, diversidad y no discriminación, especialmente en el desarrollo de inteligencia artificial y sistemas autónomos.

Artículo 5. Participación y deliberación

Se promoverá la creación de foros deliberativos multi-actorales, en los que participen representantes de la ciudadanía, la academia, ONGs (Organizaciones no

Gubernamentales) y el sector privado. Estos espacios deberán:

- Favorecer la construcción colectiva de normas y estándares éticos.
- Garantizar la pluralidad epistémica y cultural en la toma de decisiones.
- Funcionar con criterios de transparencia, rendición de cuentas y equidad procedimental.

6. Conclusión: hacia una ética de los derechos digitales plural, racional y aplicable

La Ética Convergente no ofrece soluciones fáciles, pero sí un marco robusto para debatir y construir normas digitales más humanas, justas y racionales.

En definitiva, nos permite avanzar hacia una teoría de los derechos digitales que sea a) pluralista, al integrar diferentes tradiciones filosóficas sin dogmatismo; b) racional, al basarse en principios formales regulativos que orientan la acción en conflictos reales; y c) aplicable, al permitir juicios morales coherentes y consensuales sobre dilemas concretos del entorno digital.

La ética en el ciberespacio ya no puede reducirse a la aplicación ciega de marcos clásicos, ni a meras declaraciones de principios abstractos. La Ética Convergente, como marco filosófico jurídico, ofrece una vía realista y exigente para diseñar una **arquitectura** normativa digital orientada por la justicia, la coherencia moral y el respeto efectivo de los derechos fundamentales en su dimensión digital.

Representa una alternativa poderosa frente a los desafíos del derecho digital y la ciberseguridad contemporánea. Su capacidad para integrar tensiones sin anularlas, y para fundar procedimientos racionales de decisión normativa, la convierte en una aliada clave de toda construcción jurídica que aspire a conjugar justicia, libertad y desarrollo tecnológico.

Nuestra propuesta de traducción en normas jurídicas permitiría institucionalizar procesos deliberativos que garanticen los derechos digitales y promuevan una gobernanza algorítmica más humana y racional.

Principio	Herramientas empresariales	Ejemplo corporativo
Transparencia	Explainable AI (XAI), informes auditables	BBVA: Explicación de denegaciones de crédito
No discriminación	Auditorías de sesgos, datasets diversos	LinkedIn: Eliminación de género en búsquedas
Privacidad	Privacy by Design, anonimización avanzada	Apple: Differential Privacy en iOS

Área	Usos empresariales	Beneficios	Riesgos legales
RRHH	Reclutamiento con IA, análisis de productividad	Reducción de costos, objetividad	Discriminación (ej. género, edad)
Marketing	Publicidad hiperpersonalizada, pricing dinámico	Mayor conversión	Violación de privacidad (GDPR)

Área	Usos empresariales	Beneficios	Riesgos legales
Operaciones	Optimización logística, mantenimiento predictivo	Eficiencia operacional	Responsabilidad por fallos autónomos
Finanzas	Scoring crediticio, detección de fraudes	Reducción de riesgos	Sesgos contra minorías

7. Referencias

BANCHIO, P. *Algorética: Una disciplina para la moderación ética de algoritmos y programas de inteligencia artificial*. Zenodo, 2024. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12806322>. Acceso: 16 de mayo de 2025.

BANCHIO, P. Gestión e innovación en las organizaciones: los algoritmos en la empresa. Disponible en Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15612170> *Revista de Derecho Empresario* - Número 12, Buenos Aires, 2025

BANCHIO, P. Legal responses to disinformation and hate speech in the digital age. *AI and Human Rights Law Journal*, v. 2, n. 4, p. 26–60, 2024c. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12594869>. Acceso: 16 de mayo de 2025.

BANCHIO, P. *Reflections on a legal framework for artificial intelligence*. SSRN, 2022. Disponible en: <https://doi.org/10.2139/ssrn.4320870>. Acceso: 16 de mayo de 2025.

BANCHIO, P. *La teoría del cibersujeto y el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (IA Act): Un análisis crítico desde nuestros postulados teóricos y la regulación híbrida de la inteligencia artificial*. Zenodo, 2025. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15127855>. Acceso: 16 de mayo de 2025.

BANCHIO, P. *Reglamento de la Unión Europea sobre Inteligencia Artificial*. Zenodo, 2025. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15127896>. Acceso: 16 de mayo de 2025.

COMISIÓN EUROPEA. *Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y por la que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937*. Bruselas: Comisión Europea, 2022. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal_content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022PC0071. Acceso: 25 mayo 2025.

CONSEJO DE EUROPA. *Convenio 108+ para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos personales*. Estrasburgo: Consejo de Europa, 2018. Disponible en: <https://rm.coe.int/convention-108-modernised/16808ac918>. Acceso: 25 mayo 2025.

EUROPEAN COMMISSION. *Ethics Guidelines for Trustworthy AI*. Brussels: High-Level Expert Group on AI, 2019.

EUROPEAN PARLIAMENT. *Carta de Derechos Digitales de España*. BOE, 2021.

EUROPEAN PARLIAMENT. *Regulation (EU) 2016/679 (GDPR)*. Official Journal of the EU, 2016.

FLORIDI, L. *The ethics of information*. Oxford: Oxford University Press, 2013.

FLORIDI, L. *The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality*. Oxford: Oxford University Press, 2014.

NACIONES UNIDAS. *Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: aplicación del marco de las Naciones Unidas de "proteger, respetar y remediar"*. Nueva York: ONU, 2011. Disponible en:

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf. Acceso: 25 mayo 2025.

ONU. (1966). *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN. *ISO 26000:2010 – Guía sobre responsabilidad social*. Ginebra: ISO, 2010.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN; COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL. *ISO/IEC 38507:2022 – Tecnología de la información – Gobernanza de TI – Implicancias de la gobernanza en el uso de inteligencia artificial por parte de las organizaciones*. Ginebra: ISO/IEC, 2022.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN; COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL. *ISO/IEC 23894:2023 – Inteligencia artificial – Directrices para la gestión de riesgos*. Ginebra: ISO/IEC, 2023.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN; COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL. *ISO/IEC 42001:2023 – Sistema de gestión de inteligencia artificial – Requisitos*. Ginebra: ISO/IEC, 2023.

UNESCO. (2021). *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial*. París: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2021. Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137>. 25 mayo 2025.

UNIÓN EUROPEA. (2016). *Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)*. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>

UNIÓN EUROPEA. (2024). *Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea*. Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo. Disponible en: <https://artificialintelligenceact.eu> Acceso: 16 de mayo de 2025.

UNIÓN EUROPEA (2024). *Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la inteligencia artificial y por el que se modifican determinados actos legislativos de la Unión (Ley de IA)*. Bruselas: Unión Europea, 2024. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206>.